

HARLEY PACHECO DE SOUSA

Michael Saylor
Estrategista ou Safado?

2025
MENTELIBERTA.COM.BR

Michael Saylor tem acumulado grandes quantidades de Bitcoin sob diversos argumentos, como a proteção contra a desvalorização do dólar, a escassez digital do ativo e sua superioridade como reserva de valor frente ao ouro. Esse movimento tem sido interpretado pelas massas, especialmente por entusiastas e seguidores de narrativas mainstream como um forte indicativo de valorização futura do BTC.

No entanto, parece que muitos não compreenderam verdadeiramente o que está por trás dessa estratégia. O que Saylor está fazendo não é novidade: seu método de acumulação é praticamente o mesmo utilizado por instituições como JPMorgan, Grayscale, Morgan Stanley e outros grandes players do mercado financeiro tradicional.

Qualquer pessoa que entenda da psicologia do mercado ou que ao menos tenha visitado o museu da MUB3 (fica o convite) e olhado aquilo com olhos analíticos percebe que todas essas instituições seguem um modus operandi bem conhecido:

Acúmulo silencioso onde compram de forma discreta, muitas vezes via intermediários como OTCs (mercado de balcão), ETFs ou trusts. Implementam a narrativa pública após acumularem uma posição significativa, passam a impulsionar narrativas otimistas por meio da mídia, relatórios institucionais ou figuras públicas e aguardam a reação das massas, ou seja, varejo, seduzido pelas manchetes e pelo “efeito manada”, entra comprando no topo da narrativa. Além disso, há realização ou travamento de lucros onde as instituições então realizam parte dos lucros ou travam posições, usando a liquidez gerada pelos pequenos investidores. Esse método é amplamente utilizado em quase todos os mercados especulativos para não dizer todos especialmente em mercados de baixa liquidez, onde é mais fácil sair das posições usando o dinheiro e o entusiasmo do varejo como rampa de liquidez.

A Grayscale, por exemplo, criou o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), permitindo exposição ao BTC sem precisar comprá-lo diretamente e usou isso para acumular bilhões em ativos sob gestão. A JPMorgan, que inicialmente criticava o Bitcoin, hoje oferece produtos baseados em criptoativos a clientes selecionados e também atua em ETFs. A Morgan Stanley seguiu uma linha parecida em que começou com críticas, depois comprou indiretamente via ações de empresas como a própria MicroStrategy e mais tarde criou fundos exclusivos para clientes milionários.

Saylor, nesse contexto, é apenas o rosto simpático e vocal de uma velha tática de Wall Street e dos Faria Limers. O erro está em romantizar esse movimento, sem entender que ele é guiado por lógica de concentração de capital, manipulação de liquidez e controle da oferta e não por uma revolução descentralizada.

Ao seguir cegamente essas figuras, muitos acabam apenas alimentando o ciclo de acumulação e lucro das mesmas instituições que sempre lucraram às custas da ingenuidade das massas. O domínio dessas posições e o travamento de liquidez permite aos grandes, como Michael Saylor, operar no mercado sem medo de despejos, o que eu chamo comicamente de Tomar Vapo! Ele usa sua própria acumulação como proteção contra os possíveis VAPOS que o mercado poderia lhe impor e causar prejuízos enormes. Esse é um método de operação interessante porque faz com que suas movimentações transmitam uma narrativa de segurança, ausência de medo, confiança e otimismo de forma aparentemente genuína e inspiradora. Mas isso não ocorre porque são gênios do mercado ou estrategistas incomparáveis, e sim porque dominam um ambiente onde simplesmente não há ninguém com poder suficiente para despejar na cabeça deles de forma agressiva.

Deixe uma gorjeta

MLcoin -

4bWeS7ZtFvSYdecn8NUPso1Ke31uEsSQHrYsfBg8g4kk

Bitcoin -

1HNA9DnH5WDNMfJuwxRxbX8TcREHvBTVQp

Bitcoin Cash -

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjq

PIX –

m_953@mnteliberta.com.br